

SHOYI GAZLAMALAR ASSORTIMENTINING QO‘LLANISHI

¹G. Orziqulova, ²X. Abdulakimova

^{1,2}Jizzax politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184092>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shoyi gazlamalar assortimenti, ularni qo‘llanilish sohalari va ishlov berish usullari tahlil qilingan. Bir qancha yuqori gegiyenik, fizik-mexanik xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan shoyi gazlamalarning tolaviy tarkibi va artikulda raqamlanishi o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: shoyi gazlama, sun‘iy iplar, sintetik iplar, shoyi gazlama artikuli.

Аннотация. В данной статье проанализирован ассортимент шелковых тканей, области их применения и способы обработки. Изучены волокнистый состав и нумерация в артикуле шелковых тканей, сочетающих в себе ряд высоких гигиенических, физико-механических свойств.

Ключевые слова: шелковая ткань, искусственные нити, синтетические нити, артикул шелковой ткани.

Abstract. This article analyzes the assortment of silk fabrics, their application areas, and processing methods. The fibrous composition and numbering of the article of silk fabrics, combining a number of high hygienic, physical and mechanical properties, have been studied.

Keywords: silk fabric, artificial threads, synthetic threads, silk fabric article.

Ipakchilik sanoati - yengil sanoat tarmoqlaridan biri. Asosan, tabiiy va sun‘iy ipak tolasi, yigirilgan ipak, sintetik hamda har xil tabiiy va sun‘iy tolalar birikmasidan ipak (shoyi) gazlamalar to‘qib chiqaradi. Pilla chuvish (tortish), uning losidan ipak yigirish va to‘qilgan gazlamalarni pardoqlash ham ipakchilik sanoatiga kiradi. Ayni paytda ipakchilik sanoati korxonalarini shoyi gazlamalar turlarini ishlab chiqarish bo‘yicha ixtisoslashdi, korxonalarda krepdeshin, krepshifon, krepjorjet, ipakdan milliy gazlamalar: atlas, xonatlas, bekasam, shoyi, shuningdek, plashbop, kostyumbop, astarbop gazlamalar, shtapel, viskoza va aralash tolalardan kiyim-kechak tikiladigan gazlamalar, tukli va jakkard gazlamalar, sun‘iy iplardan abrli gazlamalar ishlab chiqarish o‘zlashtirildi, ipakchilik sanoati mahsulotlari chet ellarga eksport qilindi. Tolalarning tarkibi, tuzilishi va pardoqlanishi jihatidan shoyi gazlamalar turli-tuman bo‘ladi. Shoyi gazlamalar assortimentining 98 foizini kimyoviy tolalardan yigirilgan kalava va kompleks iplardan to‘qilgan gazlamalar tashkil qiladi.

Savdo preyskuranti bo‘yicha shoyi gazlamalar sakkiz guruhga bo‘linadi, ushbu har bir guruh oltita kichik guruhchalardan iborat. Shoyi gazlama artikulining birinchi raqami guruh raqamini, ya‘ni tola tarkibini, artikulning ikkinchi raqami kichik guruhchalar raqamini, ya‘ni gazlamaning tuzulishi vanimaga ishlatilishini ko‘rsatadi. *Ipak matolar kichik toifasida* (837000) quyidagi guruhlar ajratiladi:

Tegishli ravishda quyidagi guruhlar belgilanadi: 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379.

Kichik guruhlarga bo'lish tabiiy ipakdan va kimyoviy iplardan ishlab chiqilgan matolarning xomashyo tarkibini hisobga olgan holda o'tkazilgan, kichik guruhlardagi turlar esa, matolarni ishlab chiqish yoki ishlov berishni hisobga olgan holda belgilangan (krep, silliq, jakkard va atlas). Masalan, ko'ylaklik, bluz va kostyum matolari guruhida: 83711 – tabiiy ipakdan; 83712 – sun'iy iplar aralashirilgan tabiiy ipakdan; 83713 – kimyoviy va tabiiy tolalar bilan aralashirilgan tabiiy ipakdan; 83714 – sun'iy iplardan; 83715 – paxta tolasi aralashirilgan sun'iy iplardan; 83716 – kimyoviy tolasi aralashmali sun'iy iplardan; 83717 – sintetik iplardan; 83718 – sun'iy iplar aralashirilgan sintetik iplardan; 83719 – kimyoviy tolalar aralashirilgan sintetik iplardan.

Bu kichik guruhlardagi turlar ishlab chiqish yoki ishlov berish xususiyatlariga ko'ra belgilanadi. Chunonchi, tabiiy ipakdan ishlangan ko'ylaklik bluz va kostyumlik matolar kichik guruhida ikkita tur ajratiladi:

837111 – silliq (sidirg'a) bo'yalgan; 837112 – shishirilgan (to'ldirilgan).

Assortimentni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari: to'shamali, yaltiroq sirtli zich gazlamalar yaratish; sirlari bir-biridan keskin farq qiladigan (bir tomoni silliq, yaltiroq, ikkinchi tomoni g'adir-budir yoki silliq, lekin xira) gazlamalar ishlab chiqarish; kuchli, shakldor pishitilgan va teksturlangan iplardan foydalanib, Guruh raqami Kichik guruhcha (artikulning ikkinchi raqami) Gazlama guruhi (artikulning ikkinchi raqami) ipakdan to'qilgan gazlamalar. Boshqa tolalar qo'shilgan ipakdan to'qilgan gazlamalar Sun'iy iplardan to'qilgan gazlamalar Boshqa tolalar qo'shilgan sun'iy iplardan to'qilgan gazlamalar Sintetek iplardan to'qilgan gazlamalar Boshqa tolalar qo'shilgan sintetik iplardan to'qilgan gazlamalar Sun'iy tolalardan va boshqa tolalar qo'shilgan sun'iy tolalardan qilgan gazlamalar sintetik tolalardan va boshqa tolalar qo'shilgan sintetik tolalardan to'qilgan gazlamalar eponj sirtli, shu jumladan, nafis gazlamalar yaratish; shtrix effektini va chala yigirilish effektini beradigan gazlamalar ishlab chiqarish. Shoyi gazlamalar. Chiroyli ko'ylakbop va ko'ylakbop-kostyumbop ishlab chiqarish uchun asetat yoki triasetat toladan olingan va iplar va yarqiroq metall iplar qo'shilgan teksturlangan iplar, profillangan kapron qo'shib pishitilgan triasetat ipakdan qilingan hajmdor iplar keng qo'llaniladi. Mayda gulli va yirik gulli

o‘rilishlarda to‘qilgan, bir qatlamli va ko‘p qatlamli, sidirg‘a va guldor, yassi va hajmdor tuzilishli gazlamalar ishlab chiqariladi.

Astorlik gazlamalar assortimentida viskoza, asetat, viskoza-asetat iplardan atlas o‘rilishida, shuningdek mayda gulli va har xil yirik gulli o‘rilishlarda to‘qilgan gazlamalar ishlab chiqarish kengaymoqda.

Plashbop gazlamalar assortimenti gul bosilgan gazlamalar, shtapel lavsan-viskoza yoki viskoza kapron aralashtirib yigirilgan kalava ipdan polotno o‘rilishda to‘qilgan rezinalangan gazlamalar, o‘ngiga plenka qoplangan gazlamalar bilan to‘ldirilmoqda. Sof viskoza va aralash kalava ip: triasetat-viskoza, triasetat-viskoza-kapron kabi tolalardan yigirilgan kalava ipdan to‘qilgan shtapel gazlamalar ishlab chiqarishi kengaymoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gavharxon O., Sarvinoz O., Nuriya Q. TA‘LIM TIZIMI RIVOJLANISHINING YANGI BOSQICHLARI //International Global Conference. – 2024. – T. 1. – №. 7. – С. 257-262.
2. Kabilovna R. M., Qizi O. G. S. Ortopedik nuqsoni mavjud bolalar kiyimini ishlab chiqish //Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие. – 2023. – Т. 6. – №. 1. – С. 54-61.
3. Orziqulova G., Balbekova D. PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDA INNOVATSIYALAR //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 20-21.
4. Yorbekov A. D. ZAMONAVIY TA‘LIMDA TARBIYA MASALALARI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 210-212.
5. Rasulova M., Orzikulova G. S. K. Analysis of the biomechanics of the musculoskeletal system of young children for the manufacture of clothing //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 790-792.
6. Rasulova M., BOLALAR O. G. O. N. M., CHIQISH K. I. SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT.–2023 //Т. – Т. 6. – №. 1. – С. 54-61.
7. X.Z.Ismatullaeva, A.Z.Abdullaev, M.Ismatullaeva “Maxsus Materialshunoslik”. “Iqtisod – Moliya”, -Toshkent.
8. Юнусов, К. З., Шумкарова, Ш. П., Ядгарова, Х. И., & Арзикулова, Г. С. (2016). Изменение качественных показателей тканей для постельного белья с различными поверхностными плотностями. *Молодой ученый*, (1), 243-249.